

**CHET TILLARINI O'RGANISHDA KOMMUNIKATIV
KOMPETENSIYANING ROLI**

Haydarova Sojida Anvarovna

Buxoro viloyati, Qorovulbozor tuman kasb – hunar maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649200>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi hozirgi kun dolzarb masalalaridan biri hisoblangan kommunikativ kompetensiyaning ahamiyati va uning turlari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kommunikativ kompetensiya, sotsiolingvistik kompetensiya, diskurs kompetensiya, grammatik kompetensiya, strategik kompetensiya.*

**THE ROLE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING
FOREIGN LANGUAGES**

***Abstract.** In this thesis, the importance of communicative competence, which is considered one of the current issues, and its types are highlighted.*

***Key words:** communicative competence, sociolinguistic competence, discourse competence, grammatical competence, strategic competence.*

**РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ**

***Аннотация.** В данной дипломной работе освещено значение коммуникативной компетентности, которая считается одной из актуальных проблем, и ее виды.*

***Ключевые слова:** коммуникативная компетентность, социолингвистическая компетентность, дискурсивная компетентность, грамматическая компетентность, стратегическая компетентность.*

Chet tilini o'rganishda qanday qilib yuqori samaradorlikka erishish va buning uchun nimalarga e'tibor berish lozim degan savollar doimo muhokamalar markazida bo'lib kelgan. O'qituvchilar turli xil o'qitish uslublaridan foydalanishadi. Jumladan,

birinchi sinf o'quvchilariga dars jarayonlari qiziqarli, interaktiv o'yinlar asosiga qurilsa, ikkinchi sinfdan boshlab alifbo va undan so'ng yanada murakkabroq bo'lgan narsalarga o'tiladi. Oldinlari odamlar orasida biror tilni o'rganish uchun shu tilning faqat grammatikasi yetarli degan qarash mavjud edi. Til o'rganishni zinapoyaga o'xshatadigan bo'lsak, uning oxiriga yetib borish uchun uning faqatgina bir dona pillapoyasi kifoya qilmaydi.

Shuningdek til o'rganishda ham yolg'izgina grammatikani mukammal egallash orqali yuksak cho'qqilarni zabt etib bo'lmaydi. Buning o'rniga shu tilning deyarli barcha tomonlarini qamrab olgan holda o'qib-o'rganish zarur. Shu bois lingvistika sohasiga kommunikativ kompetensiya degan atama kirib keldi va u grammatik kompetensiyaning o'rnini asta - sekinlik bilan egallay boshladi.

Kommunikativ kompetensiya o'z ichiga har bir tilni o'rganishda suv va havodek zarur bo'ladigan 4 ta aspektni o'zida mujassamlashtirgan bo'lib, bularga quyidagilar kiradi:

- Sotsiolingvistik kompetensiya;
- Diskurs kompetensiya;
- Grammatik kompetensiy;
- Strategik kompetensiya.

Grammatik kompetensiya o'quvchini til o'rganish jarayonida turli xil grammatik, fonologik va lexiogrammatik qurilishlarni gap tuzish uchun o'z o'rnida qo'llay olishiga yordam beradi. Hozirgi kunda grammatik kompetensiya o'zida fonologik, morfologik, sintaktik, semantik qoidalar va leksik qurilmalarni o'zida mujassamlashtirganligi tufayli lingvistik kompetensiya deb ham ataladi. Tasavvur qiling, o'quvchiga "What are you doing?" degan savol berildi. U esa "I do not want to do it" deb javob qaytardi. Til o'rganuvchi savolni grammatik jihatdan qurilishini tushungan bo'lishi mumkin, ammo u o'z fikrlarini bayon etayotganda uni qayerda, qanday, uslubda, kimga aytishni hali o'rganmagan. Bunday vaziyatda bizga sotsiolingvistik kompetensiya yordamga keladi, shubxasiz. Ingliz tilini endi

o'rganayotganlar orasida ma'nodosh so'zlar, olmoshlarni qo'llash yoki shunga o'xshash muammolar bo'lishi mumkin. Masalan, o'gil bolaga nisbatan "she" olmoshini qo'llab yuborish mumkin (albatta, o'zi anglamagan holatda). Bunday xatolarga yo'l qo'ymaslik va nutqimizni yanada chiroyli qilishimiz uchun biz diskurs kompetensiyaga ehtiyoj sezamiz. Canale va Swain sotsiolingvistik va diskurs kompetensiyalarga alohida urg'u berishadi. Chunki ularning ta'kidlashicha, sotsiolingvistik va diskurs qoidalarning ishlatilishi ma'noli suhbatning hosil qilinishida juda muhim ahamiyat kasb etadi va so'zlovchiga o'z fikrini bayon qilishda qiyinchiliklarga duch kelmasligiga yordam beradi. Va nihoyat strategik kompetensiya haqida fikr yuritadigan bo'lsak, u o'quvchiga intonatsiya, imo-ishora va boshqa shunga o'xshash strategiyalardan o'z fikrlarini bayon qilishda foydalanishlariga o'rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, kommunikativ kompetensiya paydo bo'lishi til o'rganishda katta burilish yasadi. Bu til o'rganish qanchalik murakkab, uzluksiz davom etuvchi jarayon ekanligini yana bir bor isbotladi va o'quvchilar, o'qituvchilarga chet tilini o'zlashtirishda aynan nimalarga e'tibor qaratish lozimligini bilib olish imkoniyatini berdi. Kommunikativ kompetensiyani o'quvchiga singdirish uchun turli xil, jumladan, gapirish darslarida sahna ko'rinishlari yaratish, inglizlar nutqiga taqlid qilgan holda intonatsiyani yanada yaxshilash, qiziqarli muhokamalar uyushtirish, yozishda esa, sodda gaplarni murakkab gapga aylantirishni o'rgatish, o'qish ko'nikmasini shakllantirishda so'z ma'nosini kontekstda anglay olish, eshitishni yanada rivojlantirish uchun ko'proq inglizlarning nutqlarini tinglab va o'sha paytning o'zida ma'nosini aytib berish kabi mashg'ulotlarni qo'llash mumkin.

REFERENCES

1. Mirzaliyeva G.J, Golikova L.B "Communicative competence by means of interaction in language learning". 2014.

2. Marianne Celce - Murcia, Zoltan Dornyei, Sarah Thurrel “Communicative competence: A pedagogically motivated model with content specifications”. 2018.
3. Intercultural Communication Studies XII-3 2003 Yano - Communicative Competence. 2003.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH